

**Economic Mechanisms of Institutional Reforms in Public Procurement
for Strengthening the Material and Technical Base of Higher
Education Institutions**

Oybekov Shokhjakhon Akmal ugli

*Chief Specialist, Department for Public Procurement Tashkent State University of
Economics*

Email: oybekov97shoh@tsue.uz ORCID: 0009-0007-9620-2078

Abstract

This article examines the economic and institutional significance of recent public procurement reforms in strengthening the material and technical base of higher education institutions in Uzbekistan. The study focuses on the role of Presidential Decrees No. PF–259 and No. PF–17 in improving procurement procedures, enhancing transparency, reducing transaction costs, and creating more flexible mechanisms for the acquisition of scientific equipment, laboratory facilities, educational literature, and research infrastructure. The methodological framework is based on legal and regulatory analysis, institutional analysis, comparative assessment, and selected elements of cost–benefit analysis. The article evaluates the potential impact of direct procurement, the request-for-proposals procedure, customs privileges, industry–academic cooperation, and consolidated procurement mechanisms on the modernization of university infrastructure. The findings suggest that the new institutional approaches in public procurement can contribute to faster procurement cycles, lower costs, improved access to modern research equipment, and enhanced innovation capacity of higher education institutions. The article also emphasizes the need to develop an empirical monitoring system to assess the practical effectiveness of these reforms.

Keywords

Public procurement; higher education institutions; material and technical base; institutional reforms; procurement transparency; request for proposals; customs privileges; research infrastructure; industry–academic cooperation; innovation development.

Davlat xaridlari sohasidagi institutsional islohotlarning oliy ta’lim muassasalari moddiy-texnik bazasini mustahkamlashdagi iqtisodiy mexanizmlari

Oybekov Shohjahon Akmal o‘g‘li

TDIU davlat xaridlari bilan ishlash bo‘limi bosh mutaxassisi

oybekov97shoh@tsue.uz

ORCID: 0009-0007-9620-2078

Annotatsiya

Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida davlat xaridlari tizimini takomillashtirishga qaratilgan PF–259-son va PF–17-son Prezident Farmonlarining oliy ta’lim muassasalari moddiy-texnik bazasini mustahkamlashdagi iqtisodiy va institutsional ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda davlat xaridlarining OTMLar uchun ilmiy uskunalar, laboratoriya jihozlari, o‘quv-ilmiy adabiyotlar hamda tadqiqot infratuzilmasini shakllantirishdagi roli ko‘rib chiqildi. Metodologik asos sifatida normativ-huquqiy hujjatlar tahlili, institutsional yondashuv, qiyosiy tahlil va xarajat–foйда tahlilining soddalashtirilgan elementlaridan foydalanildi. Maqolada to‘g‘ridan-to‘g‘ri xarid, “taklif so‘rovi” tartibi, bojxona imtiyozlari, sanoat-akademik kooperatsiya va konsolidatsiyalashgan xarid mexanizmlarining OTM moddiy-texnik bazasiga ehtimoliy ta’siri baholandi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, davlat xaridlari tizimidagi yangi yondashuvlar xarid jarayonlarini soddalashtirish, vaqt va transaksion xarajatlarni kamaytirish, ilmiy infratuzilmani modernizatsiya qilish hamda OTMLarning innovatsion salohiyatini oshirish uchun muhim institutsional sharoit yaratadi. Shu bilan birga, maqolada ushbu mexanizmlarning amaliy samaradorligini baholash uchun

kelgusida OTMlar kesimidagi empirik ma'lumotlar, xarid sikli davomiyligi, xarajatlar dinamikasi va ilmiy natijalar ko'rsatkichlari asosida alohida monitoring tizimini shakllantirish zarurligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: Davlat xaridlari, oliy ta'lim muassasalari, moddiy-texnik baza, institutsional islohotlar, "taklif so'rovi", bojxona imtiyozlari, sanoat-akademik kooperatsiya, ilmiy infratuzilma, xarajat-foйда tahlili, innovatsion rivojlanish.

KIRISH

Oliy ta'lim muassasalari milliy innovatsion tizimning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ularning ilmiy-tadqiqot salohiyati va ta'lim sifati ko'p jihatdan mavjud moddiy-texnik baza, ilmiy infratuzilma hamda moliyaviy resurslar bilan bevosita bog'liq. J. Salmi tomonidan Jahon banki uchun tayyorlangan tadqiqotda jahon darajasidagi universitetlarni shakllantirishda uchta asosiy omil — iste'dodlar konsentratsiyasi, yetarli resurslar va samarali boshqaruv tizimi muhim ekani qayd etiladi. Shu nuqtai nazardan, OTMlarning laboratoriya jihozlari, ilmiy uskunalari va tadqiqot infratuzilmasini modernizatsiya qilish ularning xalqaro raqobatbardoshligini oshirishning zarur sharti hisoblanadi.¹

Shuningdek, Marconi va Ritzen tomonidan olib borilgan empirik tadqiqotda universitetlarning xalqaro reyting ko'rsatkichlari bilan bir talabaga to'g'ri keladigan xarajatlar, universitet missiyasi va hajmi o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy resurslari va institutsional salohiyati ularning xalqaro reytinglardagi natijalariga ta'sir qiluvchi omillardan biri ekanini ko'rsatadi. Shu sababli OTM moddiy-texnik bazasini rivojlantirish nafaqat ta'lim sifati, balki ilmiy mahsuldorlik va xalqaro raqobatbardoshlikni oshirish nuqtai nazaridan ham

¹ Salmi, J. (2009). The challenge of establishing world-class universities. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-0-8213-7865-6

muhim ahamiyatga ega.² O‘zbekistonda oliy ta’limni isloh qilish jarayoni yangi institutsional sharoit bilan uyg‘unlashmoqda. Prezident Farmonlari PF-259 (26.12.2025) va PF-17 (04.02.2026) davlat xaridlari tizimida tub o‘zgarishlar kiritib, OTMLar uchun yangi moliyaviy va huquqiy imkoniyatlar yaratgan.³⁴ Ushbu tadqiqot mazkur islohotlarning OTM moddiy-texnik bazasiga ta’sirini iqtisodiy mexanizmlar prizmasida ko‘rib chiqadi va xalqaro tajriba asosida siyosiy tavsiyalar ishlab chiqadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat xaridlari va innovatsion rivojlanish o‘rtasidagi bog‘liqlik zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda alohida tadqiqot yo‘nalishi sifatida qaraladi. Edler va Georghiou davlat xaridlarini innovatsion siyosatning talabga asoslangan muhim instrumenti sifatida izohlaydi.⁵ Ularning fikricha, davlat tomonidan shakllantiriladigan talab yangi texnologiyalar, mahsulotlar va xizmatlar rivojlanishini rag‘batlantirishi mumkin. Shu jihatdan, davlat xaridlari nafaqat budget mablag‘larini sarflash mexanizmi, balki ilmiy-tadqiqot faoliyati va texnologik yangilanishni qo‘llab-quvvatlovchi iqtisodiy vosita sifatida ham namoyon bo‘ladi.

Uyarra va Flanagan esa davlat xaridlarining innovatsiyaga ta’siri bir xil va avtomatik tarzda yuz bermasligini ta’kidlaydi.⁶ Ularning tadqiqotida xarid predmetining turi, buyurtmachining institutsional salohiyati, baholash mezonlari va xarid jarayonining tashkil etilishi innovatsion natijalarga bevosita ta’sir qilishi ko‘rsatiladi. Shu nuqtai nazardan, OTMLar uchun ilmiy uskunalari, laboratoriya jihozlari va R&D xizmatlarini xarid qilishda moslashuvchan, shaffof va ehtiyojga yo‘naltirilgan xarid mexanizmlarini

² Marconi, G., & Ritzen, J. (2015). Determinants of international university rankings scores. *Applied Economics*, 47(57), 6211–6227. <https://doi.org/10.1080/00036846.2015.1068921>

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2025). *Davlat xaridlari tizimida raqobat muhiti va shaffoflikni ta’minlash bo‘yicha navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida* (PF-259-son Farmon). Lex.uz

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2026). *Mahalliy ishlab chiqarish va sanoat kooperatsiyasini yangi tizim asosida rivojlantirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida* (PF-17-son Farmon). Lex.uz

⁵ Edler, J., & Georghiou, L. (2007). Public procurement and innovation—Resurrecting the demand side. *Research Policy*, 36(7), 949–963. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.03.003>

⁶ Uyarra, E., & Flanagan, K. (2010). Understanding the innovation impacts of public procurement. *European Planning Studies*, 18(1), 123–143. <https://doi.org/10.1080/09654310903343567>

joriy etish ularning ilmiy infratuzilmasini modernizatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Janubiy Koreya tajribasi ilmiy infratuzilma va tadqiqot uskunalari markazlashgan holda boshqarish bo'yicha muhim amaliy ahamiyatga ega.⁷ OTMLarda laboratoriya uskunalari alohida-alohida xarid qilishdan ko'ra, ularni umumiy foydalanish markazlari yoki konsolidatsiyalashgan xarid mexanizmlari orqali boshqarish iqtisodiy jihatdan samaraliroq bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. OECD va Yevropa Komissiyasi tadqiqot infratuzilmasini zamonaviy ilm-fan va innovatsion rivojlanishning muhim sharti sifatida baholaydi.⁸⁹ Infratuzilma yirik ilmiy uskunalar, laboratoriya komplekslari, hisoblash tizimlari va boshqa ilmiy xizmatlarni o'z ichiga oladi.

O'zbekistonda OTMLarni moliyalashtirish, ularning moliyaviy mustaqilligi va moddiy-texnik bazasini rivojlantirish masalalari so'nggi yillarda ilmiy-amaliy muhokamalarda dolzarb yo'nalishlardan biriga aylanmoqda. Mahalliy tadqiqotlarda moliyaviy mustaqillik OTMLarga resurslarni samarali boshqarish, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish va infratuzilmani modernizatsiya qilish imkonini berishi ta'kidlanadi.¹⁰ Shu bilan birga, xalqaro reytinglarda universitetlarning akademik obro'si, ilmiy iqtiboslari, xalqaro tadqiqot tarmoqlari va ta'lim sifati kabi ko'rsatkichlar muhim o'rin tutadi; bu esa moddiy-texnik baza va ilmiy infratuzilmani rivojlantirish OTMLarning raqobatbardoshligiga bilvosita ta'sir ko'rsatishini anglatadi.¹¹ Davlat xaridlari sohasidagi mahalliy tadqiqotlarda esa shaffoflik, narxlarning sun'iy oshirilishi va moliyaviy risklar masalasi qayd etilib, raqamlashtirilgan va raqobatli xarid

⁷National Research Facilities & Equipment Center. (2013). *National research facilities & equipment trends 2011*. Seoul: NFEC.

⁸ OECD. (n.d.). *Research infrastructure*. Paris: OECD.

⁹ European Commission. (n.d.). *European research infrastructures*. Brussels: European Commission.

¹⁰ Muxamedov, R. (2025). Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari. *Green Economy and Development*, 3(7). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15857022>

¹¹ QS Quacquarelli Symonds. (2026). *QS World University Rankings: Methodology*. Retrieved from <https://www.topuniversities.com/world-university-rankings/methodology>

mexanizmlari OTMlar uchun ilmiy uskunalar hamda laboratoriya jihozlarini samarali xarid qilishda muhim vosita bo‘lishi mumkinligi asoslanadi.¹²

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqotda davlat xaridlari sohasidagi institutsional islohotlarning oliy ta’lim muassasalari moddiy-texnik bazasiga ta’siri normativ-huquqiy, institutsional va qiyosiy tahlil yondashuvlari asosida o‘rganildi. Asosiy manbalar sifatida PF–259-son va PF–17-son Prezident Farmonlari, davlat xaridlari tizimiga oid normativ-huquqiy hujjatlar, xalqaro ilmiy adabiyotlar hamda OECD, Jahon banki va Yevropa Komissiyasining tadqiqot infratuzilmasiga oid materiallaridan foydalanildi.

Tadqiqotda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xarid, “taklif so‘rovi”, bojxona imtiyozlari, elektron xarid mexanizmlari va sanoat-akademik kooperatsiya vositalarining OTMlar uchun ehtimoliy iqtisodiy samarasi tahlil qilindi. Xarajat–foyda tahlili elementlari orqali xarid muddatining qisqarishi, laboratoriya jihozlari xarajatlarining kamayishi va qo‘shimcha moliyalashtirish imkoniyatlari sifat jihatidan baholandi. Maqoladagi ayrim foizli ko‘rsatkichlar aniq empirik hisob-kitob natijasi sifatida emas, balki normativ-huquqiy hujjatlar, xalqaro tajriba va mualliflik tahlili asosida shakllantirilgan prognoz-analitik baho sifatida talqin qilinadi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Davlat xaridlari tizimida amalga oshirilayotgan yangi islohotlar oliy ta’lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ilmiy tadqiqotlarni jadallashtirish hamda zamonaviy laboratoriyalarni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Xususan, PF-259 va PF-17-son Farmonlari asosida OTMlarga ilmiy jihozlar, laboratoriya uskunalari va o‘quv materiallarini xarid qilishda yangi imkoniyatlar

¹² Shavqiddinova, S. (2025). O‘zbekiston Respublikasi davlat xaridlari va undagi mavjud moliyaviy risklar. *Science and Education*, 6(10), 661–665.

yaratildi. Bu esa ilmiy faoliyat samaradorligini oshirish va xalqaro standartlarga mos ilmiy muhitni shakllantirishga yordam beradi.

PF-259-son Farmoniga muvofiq, OTMlarga xorijdan o'quv-ilmiy adabiyotlar, laboratoriya reaktivlari va biologik materiallarni to'g'ridan-to'g'ri xarid qilish huquqi berildi. Ushbu mexanizm orqali an'anaviy tender jarayonlariga ketadigan vaqt sezilarli qisqaradi. Natijada ilmiy grant loyihalarida kerakli jihozlarni tezkor xarid qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Shuningdek, elektron do'konlarda takliflarni joylashtirish muddatining uzaytirilishi raqobat muhitini kuchaytirishga xizmat qiladi. Bu esa bozorda ko'proq yetkazib beruvchilar ishtirokini ta'minlab, xaridlar sifatini oshiradi. Farmon asosida ilmiy-tadqiqot loyihalari uchun "taklif so'rovi" tartibining joriy etilishi ham muhim ahamiyatga ega. Mazkur tartib maxsus ilmiy uskunalarni tezroq va qulayroq xarid qilish imkonini beradi. Bu orqali transaksion xarajatlar kamayadi va ilmiy faoliyat samaradorligi oshadi. PF-17-son Farmoniga ko'ra, respublikada ishlab chiqarilmaydigan ilmiy uskunalar va butlovchi qismlar bojxona bojidan ozod qilinadi. Bu esa OTM laboratoriyalarini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash xarajatlarini kamaytiradi. Natijada universitetlarning ilmiy salohiyati va tadqiqot imkoniyatlari kengayadi. Bundan tashqari, davlat va sanoat korxonalarini o'rtasidagi hamkorlikning kuchaytirilishi ilmiy startaplar hamda innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Bu esa universitetlarda innovatsion ekotizim shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Quyidagi jadval islohot vositalarining OTM moddiy-texnik bazasiga ta'sirini umumlashtiradi:

1-jadval.

Davlat xaridlari islohotlari mexanizmlarining OTM moddiy-texnik bazasiga ta'siri

Mexanizm	Farmon asosi	Xarajat kamaytirish potentsiali	Vaqt samarasi	Xalqaro analoglar
To'g'ridan-to'g'ri xarid	PF-259, 1-ilova, 22-band	8–12%	45–60 kun	EU, Finlandiya
Bojxona imtiyozlari	PF-17, 7-band (k)	15–25%	Doimiy	Janubiy Koreya, Xitoy
«Taklif so'rovi» tartibi	PF-259, 6–7-bandlar	5–10%	20–30 kun	OECD
R&D subsidiya mexanizmlari	PF-17, 1-ilova, 7-band	30–50% (loyiha xarajatidan)	Loyiha sikli	MIT, KAIST
Kadrlar malaka oshirish	PF-17, 14-band	Inson kapitali +17–24%	Uzluksiz	Singapur NUS

Manba: Muallif tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–259-son (2025-yil 26-dekabr) va PF–17-son (2026-yil 4-fevral) Farmonlari, OECD, hamda xalqaro ilmiy tadqiqotlar asosida mualliflik tahlili asosida tuzildi.

Jadval ma'lumotlari davlat xaridlari tizimidagi yangi mexanizmlar OTMlarning moddiy-texnik bazasini rivojlantirishda muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Ayniqsa, bojxona imtiyozlari va subsidiya mexanizmlari laboratoriya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri xarid va "taklif so'rovi" tartiblari ilmiy uskunalarni xarid qilish muddatini qisqartirib, ilmiy tadqiqotlarning tezkor amalga

oshirilishiga yordam beradi. Kadrlar malakasini oshirishga qaratilgan dasturlar esa OTMlarning ilmiy salohiyatini kuchaytirib, xalqaro ilmiy reytinglarda yuqori natijalarga erishishga xizmat qiladi. Umuman olganda, mazkur islohotlar OTMlarda zamonaviy ilmiy infratuzilma shakllanishi uchun muhim asos yaratadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, davlat xaridlari tizimida amalga oshirilayotgan institutsional islohotlar oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlashda muhim iqtisodiy va tashkiliy mexanizm sifatida namoyon bo'lmoqda. PF-259-son Farmon davlat xaridlarida raqobat, shaffoflik va elektron mexanizmlarni kuchaytirishga xizmat qilsa, PF-17-son Farmon mahalliy ishlab chiqarish, sanoat kooperatsiyasi va ilmiy-innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash orqali OTMlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, to'g'ridan-to'g'ri xarid va "taklif so'rovi" tartibining joriy etilishi OTMlar uchun maxsus ilmiy uskunalar, laboratoriya reagentlari, biologik materiallar va o'quv-ilmiy adabiyotlarni xarid qilish jarayonini tezlashtirishi mumkin. Bojxona imtiyozlari esa respublikada ishlab chiqarilmaydigan ilmiy uskunalar va butlovchi qismlarni olib kirishda xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi. Sanoat-akademik kooperatsiya mexanizmlari esa universitetlarda ilmiy startaplar, innovatsion loyihalar va amaliy tadqiqotlarni moliyalashtirish uchun qo'shimcha resurslar shakllanishiga xizmat qiladi.

Maqolada olib borilgan tahlil asosida quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin. Birinchidan, davlat xaridlari elektron tizimida OTMlar ehtiyojlariga moslashtirilgan alohida "akademik xarid moduli"ni yaratish maqsadga muvofiq. Ikkinchidan, ilmiy uskunalar, laboratoriya reagentlari va mualliflik huquqi bilan himoyalangan ilmiy adabiyotlar uchun soddalashtirilgan xarid tartibini ishlab chiqish zarur. Uchinchidan, yirik va qimmat ilmiy uskunalarni xarid qilishda OTMlararo konsolidatsiyalashgan xarid markazlarini tashkil etish iqtisodiy samaradorlikni oshirishi mumkin.

To'rtinchidan, davlat xaridlari islohotlarining OTMlar ilmiy natijalari, laboratoriya infratuzilmasi, patent faolligi va xalqaro reytinglardagi ko'rsatkichlariga ta'sirini baholovchi monitoring tizimini shakllantirish lozim. Bunday yondashuv davlat xaridlari islohotlarining OTM moddiy-texnik bazasi va ilmiy samaradorligiga real ta'sirini empirik jihatdan baholash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Salmi, J. (2009). The challenge of establishing world-class universities. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-0-8213-7865-6
2. Marconi, G., & Ritzen, J. (2015). Determinants of international university rankings scores. *Applied Economics*, 47(57), 6211–6227. <https://doi.org/10.1080/00036846.2015.1068921>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2025). Davlat xaridlari tizimida raqobat muhiti va shaffoflikni ta'minlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida (PF-259-son Farmon). Lex.uz
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2026). Mahalliy ishlab chiqarish va sanoat kooperatsiyasini yangi tizim asosida rivojlantirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida (PF-17-son Farmon). Lex.uz
5. Edler, J., & Georghiou, L. (2007). Public procurement and innovation—Resurrecting the demand side. *Research Policy*, 36(7), 949–963. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.03.003>
6. Uyarra, E., & Flanagan, K. (2010). Understanding the innovation impacts of public procurement. *European Planning Studies*, 18(1), 123–143. <https://doi.org/10.1080/09654310903343567>
7. National Research Facilities & Equipment Center. (2013). National research facilities & equipment trends 2011. Seoul: NFEC.
8. OECD. (n.d.). Research infrastructure. Paris: OECD.

9. European Commission. (n.d.). European research infrastructures. Brussels: European Commission.
10. Muxamedov, R. (2025). Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari. *Green Economy and Development*, 3(7). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15857022>
11. QS Quacquarelli Symonds. (2026). QS World University Rankings: Methodology. Retrieved from <https://www.topuniversities.com/world-university-rankings/methodology>
12. Shavqiddinova, S. (2025). O'zbekiston Respublikasi davlat xaridlari va undagi mavjud moliyaviy risklar. *Science and Education*, 6(10), 661–665.